

1260-61/1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Ankara Eyaleti Bala Kasabası Bahşılı Karyesinin Sosyal Ve Ekonomik Görüntüsü¹

Selda KOÇ²

DOI: 10.5281/zenodo.12602142

Öz

Bu çalışmada, H. 1260-1261/M. 1844-1845 yılında Ankara Eyaleti'nin Bala kasabasına bađlı olan Bahşılı köyünün sosyal ve ekonomik durumu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde kayıtlı bulunan 237 numaralı temettuat defterindeki kayıtlar esas alınarak incelenmiştir. Köye ait defterdeki kayıtlara göre, toplam 87 hanesi bulunan Bahşılı köyünde yaşayan hane sahiplerinin temel geçim kaynađı tarım ve hayvancılıđa dayanmaktadır. Ele aldığımız dönemde Bahşılı köyünde yetiřtirilen başlıca tarım ürünleri buđday, arpa ve pamuk olup hayvancılık alanında da küçükbaş, büyükbaş ve yük-binek hayvanlarının beslendiđi görülmektedir. Köydeki meslek grupları incelendiđinde ise hane reislerinin çođunluđunun ziraatçı (çiftçi) olduđu anlaşılmaktadır. Bunların dışında köyde geçimlerini ırgatlık, tüccarlık, hizmetkârlık, çobanlık ve berberlik ile sađlayanlar da bulunmaktadır. Çalışmamıza kullandığımız temettuat defterindeki kayıtlardan, köyün demografik yapısı, köydeki hane reislerinin kullandıkları isim ve lakaplar ile köydeki hane sahiplerinin tarım, hayvancılık ve meslek gelirlerini de tespit etmek mümkün olmuştur. Bunların dışında, köydeki ekili-dikili arazilerin miktarı ile hane reislerinin ödemekle yükümlü oldukları vergi çeşitleri de ortaya çıkarılarak söz konusu kişilerin vergi yükleri de tespit olunmuştur. Çalışmamızın sonunda ise köyde yaşayan hane reislerinin yıllık toplam temettuat gelirlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Bala Kasabası, Bahşılı Köyü, Temettuat Vergisi, Temettuat Defteri.

1260-61/1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Ankara Eyaleti Bala Kasabası Bahşılı Karyesinin Sosyal Ve Ekonomik Görüntüsü

¹ Bu makale, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda hazırlanmakta olan "H. 1261 Tarihli Temettuat Defterlerine Göre Bala Kasabasının; Bahşılı, Karacahasan, Kayaş Bađçesi, Deliler, Hacılar, Solfasol Bayındır, Yakubabdal, Karapürçek, Mirahur, Hodar Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu" adlı Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.

² Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-9443-6475, e-posta: sldkc_2010@hotmail.com

In Light of the Tax Records of 1260-61/1844-45, the Social and Economic Profile Of Bahşılı Village in Bala District of Ankara Province

Abstract

In this study, the social and economic situation of Bahşılı village, which was part of Bala town in Ankara province during H. 1260-1261 / M. 1844-1845, has been examined based on the records found in register number 237 of the Ottoman Archive of the Presidency of the Republic of Turkey, State Archives. According to the records in the village register, Bahşılı village had a total of 87 households, whose primary livelihood was based on agriculture and animal husbandry. The main agricultural products cultivated in Bahşılı during the period under review were wheat, barley, and cotton, while livestock farming included sheep, cattle, and draft animals. When examining the occupational groups in the village, it was understood that the majority of household heads were farmers. Apart from farming, other occupations in the village included day laboring, trading, serving as servants, shepherding, and barbering.

From the records in the temettuat (tax census) register used in our study, it was possible to determine the demographic structure of the village, the names and nicknames used by household heads, as well as the agricultural, livestock, and occupational incomes of the household owners in the village. Additionally, the amount of cultivated land in the village and the types of taxes that household heads were obligated to pay were identified, revealing the tax burdens of these individuals. At the conclusion of our study, the total annual temettuat incomes of household heads living in the village were also reported.

Keywords: Ankara, Bala Town, Bahşılı Village, Temettuat Tax, Temettuat Registration.

Giriş

Arapça bir kelime olan temettü' sözlükte "kâr etmek, fayda görmek" (Kestelli, 2004, s. 492), temettuat ise; "kârlar, kazançlar" anlamına gelmektedir (Devellioğlu, 1996, s. 1073). Temettuat vergisi ise herkesin kazancıyla mütenasip olarak devlete ödemekle yükümlü olduğu, tüccar ve esnafın senelik temettuat miktarı tahmin ve takdir olunarak binde ya da yüzde hesabıyla vaz olunan vergidir (Sayın, 1999, s. 441). Osmanlı Devleti, 19. yüzyıldan itibaren klasik dönem olarak tabir olunan yapısından tamamen uzaklaşmış, gerek iç gerekse dış baskılar dolayısıyla büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreçte devlet, hemen hemen her alanda reform çabalarına girmiştir (Bizbirlik vd. 2009, s. 38). Nitekim Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nin idarî ve adlî yapısında yapılan değişikliklerin yanı sıra özellikle malî alanda bir takım düzenlemeler ve yeniliklerin yapıldığı görülmüştür. Bu yenilikler arasında; devlete ait gelirlerin kontrol altına alınması, vergi konusunda halk arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması, vergi yükümlüsü tebaanın tespiti ve bunlar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi bulunmaktadır. Bu düzenlemelerle devlet gelirlerinin artırılması, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi ve devletin gelir-gider dengesinin yeniden kurulması amaçlanmıştır (Gökmen, 2008, s. 73). Bu doğrultuda Tanzimat Dönemi'nden itibaren önceleri farklı isimlerle alınan vergilerin yerine tek bir vergi konulması ve hane reislerinin gelirlerini tespit etmek amacıyla temettü sayımları yapılması tasarlanmıştır. Nitekim daha önce "tekâlif-i şer'iyye" adı altında ve çok çeşitli oranlarda alınan vergiler, öşür, ağnam resmi ve cizye hariç tamamı kaldırılmıştır. Aynı şekilde "tekâlif-i örfiye" adı altında pek çok çeşidi ve tahsil şekli olan

muhtelif vergiler de birleştirilerek bir bütün halinde “virgü” adı altında tek bir defterde toplanmıştır (Güran, 1989, s. 13).

İsmine “*Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve Temettuat*” sayımları denilen sayımlar neticesinde Osmanlı arşivinde yirmi bine yakın bir defter serisi oluşmuştur (Öztürk Said, 2003, s. 287). Bu sayımların kaydedildiği defterlere ise “Temettuat Defterleri” ismi verilmiştir. Söz konusu defterler, 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin toplumsal ve ekonomik tarihi hakkında son derece zengin bilgiler içermektedir. Nitekim 15 ve 16. yüzyıllar için tahrir defterlerinden elde edilen bilgilerden çok daha fazlasını bu defterlerde bulmak mümkün olmuştur (Kütükoğlu, 1995, s. 395). Bu doğrultuda 12 Ocak 1840 (19 Zilkade 1255) tarihinde Muhassıllara bir talimatname gönderilmiş, tüm Osmanlı coğrafyasında reayanın ismi, şöhreti, arazileri, hayvanları, tüccar ve esnafın da yıllık gelirleri vs. bilgilerinin kaydedildiği defterler tutulması emredilmiştir (Demirkol, 2014, s. 141).

Temettuat defterleri incelendiğinde, sayımı yapılan bölge hakkında toplumsal ve ekonomik açıdan çok detaylı bilgilere ulaşılmaktadır. Bölge halkının refah seviyesi, ekilip biçilen ürünlerin çeşitleri, bölgenin iklimi, ticarî durumu, yerleşim şekilleri vs. gibi bilgiler bu defterlerde açıkça görülebilmektedir (Serin, 1998, s. 726). Temettuat defterlerinde yerleşim birimleri ayrı ayrı yazılmış, büyük idarî birimler ile birden fazla mahalleden meydana gelen köyler ayrı olarak kaydedilmiştir. Defterlerin ilk sayfasında sırasıyla eyalet, sancak ve kaza isimleri kaydedildikten sonra sayımı yapılan köy, kasaba, mahalle veya çiftliğin ismi yazılmıştır. Köy ve mahallelerde genellikle imam, muhtar vs. görevlilerden başlayarak vergiye tabi olan malların sayımı yapılmıştır. Sayım işlemi gerçekleştirilirken ehl-i İslam ve ehl-i zimmet reaya ayrı ayrı deftere kaydedilmiştir. Defterler vergi toplama amacıyla düzenlendiği için sadece vergiye tabi mal ve mülkleri olan hane reisleri esas alınmıştır. Bunlar genellikle erkek nüfustan meydana geldiği gibi zaman zaman eşleri vefat etmiş kadınlar ve babaları vefat etmiş çocukların kayıtlarına da tesadüf olunmaktadır (Demir, 1998, s. 17).

Söz konusu defterlerde, kaza, köy ve çiftlik gibi yerleşim birimlerini oluşturan hanelerin tamamı tek tek ele alınarak, her hanenin sahip olduğu mülk ve gelir kaynakları ile yıllık gelirinden alınan vergi miktarı hususunda da son derece detaylı bilgiler yer almaktadır. Hane reislerinin lâkap ve isimleri ile hangi mesleği yaptığı bilgisinin de olduğu bu defterlerden; her hanenin tarımsal üretimden elde ettiği kazanç ve bu kazanç üzerinden ödemekle yükümlü olduğu aşar vergisi³, bu verginin tarımsal faaliyetlere dağılımı, ekilen toprak miktarı, tarım toprakların büyüklüğü, ortakçılık ya da kiracılık şeklinde kullanılan toprakların miktarı, tarım alanlarının özelliklerine (ekili-dikili) veya kullanım şekline göre (buğday, arpa, yulaf pamuk vs.) dağılımı ortaya çıkarılabilmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra, temettuat defterlerinin vergi defteri olmasından dolayı gelir getiren ve bu nedenle vergiye tabi hayvanların cins ve miktarıyla gelir getirmeyen, bu yüzden de vergi kapsamı dışında kalan hayvanlar hakkında da detaylı bilgilere ulaşılmaktadır. Ayrıca tarım ve hayvancılık dışında kalan ancak kazanç elde edilen her türlü ekonomik faaliyet (ırgatlık, hizmetkârlık, kömürcülük vs.) ve bu faaliyetlerden elde edilen vergi miktarı da bu defterlerdeki yerini almıştır (Işık, 1999, s. 242). Bu bilgilerin yanı sıra yine bazı temettuat defterlerinde hane reislerinin dış görünüşleri (uzun boylu, kara sakallı, açık alınlı vs.) ile ilgili bilgiler de mevcuttur. (Bizirlik vd. 2009, s. 39). Temettuat defterlerinde bu tanımlamaların yazım sırasında yapılması istenmiştir. Bazı bölgelerde bu isteme uygun davranılarak temettuat defterlerinde bu türden bir yazım yapılırken kimi zaman da bu kurala hiç uyulmamıştır (Adıyke, 2000, s. 771).

³ *Âşar*, “onda bir” anlamına gelen *öşr* kelimesinin çoğulu olup toprak ürünlerinden onda bir miktarında alınan vergiye de “*Âşar Vergisi*” denilmektedir. Bkz. (Pakalın, 1983, s. 96).

Osmanlı Devleti'nde ilk temettuat sayımı II. Mahmut'un son yıllarında yapılan Gelibolu ve Hüdâvendigâr sancaklarında uygulanan mal/mülk sayımıdır. İkinci sayım, muhassıllıkla adetâ özdeşleşen 1840 sayımıdır. Üçüncü sayım ise 1845 yılında vergi-yi mahsûsanın idarî birimler ve haneler arasında daha adil şekilde sağlanması için yapılmıştır (Efe, 2016, s. 19). Nitekim söz konusu temettuat defterleri 1840 ve 1844-1845 yıllarında düzenlenmiştir. 1840 yılında düzenlenen temettuat defterleri ile 1844-1845 yıllarında tutulan defterler arasında içerik ve düzen açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır (Metin, 2018, s. 190). Her iki döneme ait defterlerde de başa "hane" ve "numara" ile altlarına rakamlar konulmuştur. Birincisi, defterdeki kaçınıcı hane, ikincisi hane içerisindeki kaçınıcı aile olduğunu göstermektedir. Örneğin, aynı hane numarası altında "Mehmed oğlu Hüseyin" ibaresinin üzerinde "1" numara, eğer yer müsaitse hemen yanında "oğlu Hüseyin oğlu Mehmed" üzerinde "2" numara bulunmaktadır. Bu numara bazen "3"e yükselebilmektedir. Defterlerin bazılarında sayfalar çift sütun olarak düzenlenirken bazılarında bu şekil, sadece emlak ve malı az olan kişiler için kullanılmıştır (Kütükoğlu, 1995, s. 398).

Bu defterlerde genellikle her hanenin mal varlığı yazıldıktan sonra toplam vergi miktarı da belirtilmiştir. Bunun yanında hane reisinin bir önceki yıl ödemiş olduğu temettu vergisi ile aşar ve rüsum miktarı ile bir sonraki yıl vermesi gereken tahminî temettu vergisi kaydedilmiştir. Kiraya verilen gayrimenkullerde aynı şekilde sayımın yapıldığı yıllık kira geliri ve buna mukabil ödenmesi gereken temettu miktarı ile bir sonraki yıl ödenmesi gereken tahminî temettu miktarı kaydedilmiştir. Yine defterlere her mahalle ya da köyün yazımı işi bittikten sonra buradan alınacak vergi ve toplam temettu miktarı yazılmıştır (Kızıllan, 2008, s. 60- 61).

Temettuat defterlerinin tamamı T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yer almaktadır. Bu defterlerin 1988 yılına kadar tasnifi yapılmadığı için defterler üzerine herhangi bir araştırma yapılmamıştır. 1988'e kadar bu türden çok az deftere Maliyeden Müdevver ve Kamil Kepeci tasnifleri arasında rastlanmaktaydı. 1988 yılında tasnifi yapıp kataloglanarak araştırmacılara sunulan bu defter serisi 9 katalog içerisinde 17.747 defter ihtiva etmektedir. Bu defterlerin büyük kısmı ise 1261 (1845) yılında yapılan sayımlara aittir. Çok az sayıda da 1256 (1840) yılında yapılan sayımlara ait defterlere de rastlanmaktadır. Temettuat Defterlerinin tasnifinin yapıp araştırmaya açılmasından önce Maliyeden Müdevver Defterler ve Kamil Kepeci tasnifinde yer alan defterleri ilk defa Prof. Dr. Tefik Güran çalışmalarında kullanmıştır (Kütükoğlu, 1995, s. 395- 396). Maliye Nezareti Varidat Kalemi defterlerinden olan Temettuat Defterlerinin tasnif ve kataloglanmasında sayımın yapıldığı tarihteki idarî taksimat esas alınmıştır. Defterler, içerisinde yer alan bilgiler esas alınarak alfabetik şekilde ayrılmıştır. Her eyalet de kendi içerisinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. Alfabetik olarak tasnifi yapılan defterlere sıra numarası verilmiş ve gerekli diğer tüm işlemler yapıldıktan sonra aynı şekilde özetleri kataloga işlenmiştir. Aynı yerleşim bölgelerine ait defterlerin aslı ve suretleri ise tek numarada toplanarak kendi içerisinde "a, b, c" harfleri ile gösterilmiştir (Serin, 1998, s. 721).

Çalışmamızda, H. 1260-61/ M. 1844-45 yıllarında Ankara Eyaleti'nin Bala kasabasına bağlı bir köy olan ve günümüzde de Kırıkkale'nin ilçesi konumunda bulunan Bahşılı'nın 19. yüzyılın ortalarındaki sosyo-ekonomik durumu ayrıntılı şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın ana kaynağını ise, T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Maliye Varidat Kalemi içerisinde yer alan 237 numaralı temettuat defteri (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 1-29) teşkil etmektedir. Defter numaralı 29 sayfa ve 18x44 ebadında olup ciltsiz ve ebrusuzdur. Çalışmamıza konu olan Bahşılı köyünde toplam 87 hanenin kayıtlı olduğu bu defterde hane sahiplerine ait bilgilere ikinci sayfadan itibaren yer verilmektedir. Defterde başta "hane" ve "hane numarası"na yer verilmiş hemen altına da rakamlar yazılmıştır.

Sosyal Durum

Nüfus

237 numaralı temettuat defterindeki kayıtlardan öğrendiğimiz kadarıyla “*hane x 5 + mücerred*”⁴ formülünden yola çıkarak Bahşılı karyesinin 87 haneye karşılık olarak 435 kişilik bir nüfusa sahip olduğu tespit olunmuştur.

Tablo 1: Bahşılı Karyesinin 1260-1261 / 1844-1845 Yıllarındaki Tahmini Nüfusu

Yıl	Vergi Hanesi	Tahmini Nüfus
1260-61/1844-45	87	435

Şahıs İsimleri ve Kullanılan Lakaplar

Bahşılı karyesine ait 237 numaralı defterde vergi ödemekle yükümlü hane reislerinin isimleri kayıtlıdır. Temettuat defterlerindeki kayıtlar köydeki hane sahiplerinin aile adlarının ve akrabalarının tespit edilmesine imkân vermektedir. Öyle ki, köyde yaşayan aileler son derece farklı ve diğerlerinden ayırt edilebilmesini olanak sağlayacak isimlere sahiptirler. Temettuat defterleri yalnız aile isimlerinin değil aynı zamanda yerleşim birimindeki kişi isimleri ve lakaplarının tespit edilmesi açısından da çok önemli bir bilgi kaynağıdır (Kütükoğlu, 1995, s. 399-401). Öyle ki, Bahşılı karyesine ait 237 numaralı temettuat defterinde hane reislerinin isimlerinin dedelerinin ve babalarının isimleri ve lakaplarıyla birlikte kayıt altına alınmıştır. Köye ait temettuat defterindeki kayıtlardan bu bilgilere de ulaşmak mümkün olmuştur.

Tablo 2: Bahşılı Karyesinde Kullanılan Şahıs İsimleri ve Lakaplar

İsim	Sayı
Ali	12
Mustafa	10
Hasan	7
Mehmed	9
Osman	6
Hüseyin	10
İbrahim	5
İsmail	2
Musa	2
Hilmi	1
Memiş	7
Veli	1
İbiş	1
Halil	4
Süleyman	1
Yusuf	1
Bekir	1

⁴ Bu hesap, Ömer Lütfi Barkan'ın kendi deyişiyle ilmî usullerle bulunmuş bir rakam olmasa da onun Osmanlı coğrafyasındaki yerleşim birimlerinde genel nüfusu tespit etmek için kullandığı “*hane x5*” formülünden hareketle yapılmıştır. Bkz. (Barkan, 1953, s. 12).

Abdullah	2
Emin	1
Ahmed	2
Ömer	1
İsa	1
Toplam	87

Tablo 2’deki kayıtlarda da görüldüğü üzere Bahşılı karyesinde vergi mükellefi hane sahiplerinin tamamı erkektir. Köydeki isimler analiz edildiğinde Hazreti Peygamber ve onun ashabı başta olmak üzere daha çok Arapça kökenli isimler olduğu dikkati çekmektedir. Tablodaki kayıtlar dikkate alındığında Bahşılı karyesinde yaşayan ahali arasında en çok kullanılan Ali, Mustafa ve Hüseyin isimleri olmuştur. Bunları Mehmed, Hasan ve Memiş isimleri takip etmektedir. Tablodaki dikkat çeken isimler arasında İbiş ve Memiş gelmektedir. Öyle ki bu isimler Bahşılı köyünün bulunduğu bölgede ismine nadir rastlanan türden isimlerdir.

Bahşılı karyesine ait temettuat defterinde hane sahiplerinin isimlerinin yanı sıra bu kişilerin toplumsal açıdan kullanılan sıfat ve lakaplarına yer verilmiştir.

Tablo 3: Bahşılı Karyesinde Kullanılan Lakaplar

Hızır oğlu Memiş	Emir Kasım oğlu Ali
Şehriyar oğlu Ali	Fazlı oğlu İbrahim Ağa
Köse Ali oğlu Mustafa	Mıhlı Ömer oğlu Mustafa
Emir oğlu Mustafa	Muslu oğlu Kara Ali
Ahılı oğlu Molla Hüseyin	Kerim oğlu İbrahim Efendi
Seyyid oğlu Kara İsmail	Kara Veli oğlu Musa
Cüce oğlu Hilmi	Mehmed Kethüda
Sarı Hasan oğlu Hasan	Gök Ömer oğlu Osman
Gök Hüseyin oğlu Mustafa	Kösenin oğlu Ali
Kara Velinin oğlu Osman	Kuşçu Ali oğlu Molla Halil
Avcı oğlu Hacı Mehmed	Kara Ahmed oğlu İbrahim
Kara Ahmed oğlu Osman	Köse Ali oğlu Mehmed
Kuyumcu oğlu Hüseyin	Hatib oğlu Mehmed
Kör Osman oğlu Ali	Ebe oğlu Osman
Hacı oğlu Ömer	Kürelî oğlu Halil
Karaca oğlu Memiş	Kürd oğlu Hüseyin
Hurda oğlu Kara Yusuf	Kuşçu Ali oğlu Memiş
Koca oğlu Halil	Kırlı oğlu Hüseyin
Karaca oğlu Bekir	Boz oğlu Ali
Sarı oğlu Mustafa	Kör Emin
Kara Hasan’ın oğlu Ahmed	Köse oğlu Mehmed
Köse’nin oğlu Hasan	Yabanâbadlı Berber Ali

Tablo 3’te de görüldüğü üzere Bahşılı karyesinde hane sahiplerinin bir kısmının aile ve sülale isimlerinin bazıları “molla, hatib, hacı ve seyyid” gibi dinî özellikler taşıyan lakaplardan oluşmaktadır. Ayrıca kişilerin fiziksel özelliklerini ortaya koyan “köse, kara, kör, cüce, sarı, gök, boz”; idarî mesleklerini belirten “şehriyar, emir, ağa, avcı, kuyumcu, kuşçu” ve geldikleri yörelerin ismini taşıyan “Ahılı, Kırlı, Kürelî, Yabanabadlı” gibi unvanların da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunların dışında “hurda, kürd ve mıhlı” gibi ilginç lakaplar da bulunmaktadır.

Bahşılı Karyesindeki Meslekî Örgütlenme

Temettuat defterlerinin sosyo-ekonomik tarihimiz açısından en önemli özelliklerinden birisi de hane sahiplerinin mesleklerinin ayrı ayrı kaydedilmesidir. 1261 /1845 tarihli ve 237 numaralı Bahşılı karyesi temettuat defterinde imam, muhtar gibi görevliler dışında hane numarası üzerine “erbâb-ı ziraatdan idüğü”, “İrgad tâifesinden idüğü”, “talebe-i ulûmdan idüğü”, “tüccar”, “hizmetkâr”, “çoban”, “berber” vs. gibi hane reislerinin icra ettikleri meslekleri yazılmıştır.

Çalışmamıza konu olan tarihte 87 haneden oluşan Bahşılı karyesinde ikamet etmekte olan hane reislerinden 49’u erbâb-ı ziraatdan (çiftçi) dir. Geriye kalan 38 haneden 27’si ırgat, 1’i öğrenci (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 3), 1’i berber (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 27), 2’si tüccar (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 9; BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 23), 2’si hizmetkâr (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 40; BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 49), 1’i çoban (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 27) ve 1’i de köyün imamlığını (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 8) yapmaktadır. Ancak bu kişi aynı zamanda ziraatçı sınıfında yer almaktadır. 1 hane reisinin ise ziraat yapacak kadar tarlasının olmadığı ve yaşlı olmasından dolayı da iş yapamaz durumda olduğu görülmektedir. Nitekim köyün 23 numaralı hanesinde ikamet etmekte olan Şaban oğlu Hasan hakkında “*Merkûm ihtiyar ve amel-mande olduğundan altmış bir senesi nâ-tahassusu kalmadığı*” kaydı düşülmüştür (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 10). Aynı şekilde 1 hane sahibi de kimsesi dahi olmayıp köylünün yardımıyla geçimini sağlamaktadır. Nitekim 38 numaralı hanede oturan Kerim oğlu İbiş hakkında da “*Merkûm bi-kes olub ticâretten aczi olub beher sene 47 guruşu vergi-yi mahsûsası olub ahali-i karye-i merkûm i’âne idüub vergiyi dahi karye verdiğinden ancak sadakaya muhtaç olduğunu mübeyyin şerh virildi*” kaydına yer verilmiştir (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 13). 1 hane reisi ise henüz çocuk yaşta olduğundan meslek sahibi değildir. Öyle ki 79 numaralı hanede ikamet eden İsa oğlu Mustafa hakkında “*Dört yaşında yetim olduğu*” ifadesi yer almaktadır (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 26). 1 hane sahibinin de malı ve mülkü dahi olmayacak kadar fakir olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 87 numaralı hane sahibi Bedir oğlu Ahmed hakkında da “*emlâk ve arazisi olmadığı*” kaydına yer verilmiştir (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 28).

Bahşılı Karyesindeki Hayvancılık Faaliyetleri ve Hayvanların Dağılımı

Bahşılı karyesine ait temettuat defterindeki kayıtlara göre, 1844-1845 yıllarında köyde yaşayan hane sahiplerinin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Köyde et ve süt ürünleri gereksinimini karşılamak için inek, koyun, kuzu ve keçi, binek hayvanı gereksinimlerini karşılamak için eşek ve kısrak, tarım arazilerini işlemek için de öküz kullandıkları görülmektedir. Yine defterdeki kayıtlara göre Bahşılı karyesinde toplam 489 hayvan olup bu hayvanların büyük çoğunluğunu küçükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. Buna göre köydeki toplam 489 hayvanın 326 adedi küçükbaş, 111 adedi büyükbaş ve 52 adedi de yük-binek hayvanıdır. Küçükbaş hayvan türleri arasında yünlü koyun, kıl keçisi, kuzu ve oğlak, büyükbaş hayvan türünde ise sağmal inek, kısır inek, koşu öküzü, camuş öküzü ve dana bulunmaktadır. Taşımacılıkta ve diğer işlerde kullanılan yük-binek hayvanı olarak ise başta eşek olmak üzere kısrak beslendiği anlaşılmaktadır.

Tablo 4: Bahşılı Karyesinde Hane Reislerinin Sahip Oldukları Hayvan Türleri

Hayvan Türü	Sayı (Re’s)	Hayvan Sahibi Hane
Küçükbaş	326	52
Büyükbaş	111	26
Yük ve Binek	52	26

Toplam	489	
---------------	------------	--

Küçükbaş Hayvancılık

Bahşılı karyesinde yetiştirilen hayvanlar arasında hane reislerinin sahip oldukları en fazla hayvan türü olarak birinci sırada 326 baş (re's) ile küçükbaş hayvanlar gelmektedir. Defterdeki kayıtlardan öğrendiğimiz kadarıyla söz konusu 326 hayvanı köydeki 26 hane reisi elinde bulundurmaktadır.

Tablo 5: Bahşılı Karyesinde Hane Reislerine Ait Küçükbaş Hayvan Türleri

Hayvan Türü	Sayı (Re's)	Hayvan Sahibi Hane
Yünlü Koyun	5	1
Kıl Keçisi	219	51
Kuzu	3	1
Oğlak	99	34
Toplam	326	

Büyükbaş Hayvancılık

Köylerde tarım alanlarının işlenmesinde en çok tercih edilen büyükbaş hayvanların başında at ve katır gelmektedir. Ancak Bahşılı karyesindeki hane reislerinin bu işleri yapmak için çoğunlukla öküz yetiştirdikleri görülmektedir. Bunun temel nedeni, öküzün besleme masraflarının at ve katıra göre daha az maliyetli olmasıdır. Bir atı ya da katırı tüm yıl boyunca arpa, yulaf, ot ve kepek ile beslemek gerekirken öküz yedi ay boyunca burçak ve saman ile beslenebilmekte, yılın geri kalan döneminde otlamaları için çayır ve meralara salıverilmektedir. Ayrıca ürünlerin tarladan harmana oradan da ambarlara taşınmasında at ve eşek gibi yük-binek hayvanlarından da istifade edilmekle birlikte daha çok bir çift öküzün çektiği iki tekerlekli kağnılar da kullanılabilir (Metin, 2018, s. 197). Defterdeki kayıtlardan Bahşılı karyesinde kayıtlı olan toplam 87 hanenin 26'sında öküz beslendiği anlaşılmaktadır. Geriye kalan 22 haneden öküz sahibi olmayanların ya zirai faaliyet yapacak arazileri bulunmamakta ya bu hane sahipleri fakirlik, hastalık veya yaşlılık nedeniyle tarımsal faaliyet gerçekleştirememekte ya da geçimlerini başka bir meslek icra ederek sağlamaktadırlar.

Bahşılı karyesinde öküz dışında sağmal inek, kısır inek ve yaşar dana gibi büyükbaş hayvanların da yetiştirildiği görülmektedir. Defterdeki kayıtlardan Bahşılı'da 26 hanenin toplam 111 baş (re's) büyükbaş hayvana sahip olduğu geriye kalan 51 hanenin ise büyükbaş hayvanı olmadığı anlaşılmaktadır.

Tablo 6: Bahşılı Karyesinde Hane Reislerine Ait Büyükbaş Hayvan Türleri

Büyükbaş Hayvan Türü	Sayı (Re's)	Hayvan Sahibi Hane
Sağmal İnek	25	25
Kısır İnek	6	6
Koşu Öküzü	44	26
Camuş Öküzü	25	14
Yaşar Dana	11	11
Toplam	111	

Yük ve Binek Hayvanları

Bahşılı karyesine ait temettuat defterinde yer alan kayıtlardan köyde 1261/1845 yılında toplam 52 adet yük-binek hayvanı olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu hayvanlardan 22 adedinin dişi merkeb, 26 adedinin erkek merkeb ve 4 adedinin ise kısrağ olduğu görülmektedir. Yine köyde bulunan toplam 87 hane sahibinden 26'sının bu türden hayvanlara sahip olduğu da kayıtlara yansımıştır. Yük-binek hayvanlarına sahip olan hane reislerinin köyün geneli dikkate alındığında gelir durumlarının iyi olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 7: Bahşılı Karyesinde Hane Reislerine Ait Yük ve Binek Hayvan Türleri

Yük ve Binek Hayvan Türü	Sayı (Re's)	Hayvan Sahibi Hane
Dişi Merkeb	22	22
Erkek Merkeb	26	26
Kısrağ	4	4
Toplam	23	

Arazi Dağılımı ve Toprak Kullanımı

Bahşılı karyesinde tarımsal üretim faaliyetinde bulunan toplam 1.212 dönüm ekilebilir arazi olduğu görülmektedir. Kayıtlardan köydeki 87 hane sahibinden 63'ünün buğday ve arpa tarımı üzerine zirai faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır. 61 hane reisinin ise bağcılık faaliyetinden gelir elde ettiği görülmektedir. Köyde çeşitli sebeplerden ötürü zirai faaliyette bulunamayan hane sahibi sayısı ise 3'tür. Bunlar daha önce de bahsettiğimiz üzere köyün 23, 79 ve 87 numaralı hanelerinde ikamet eden kişilerdir.

Tablo 8: Bahşılı Karyesinde Ekili ve Dikili Tarım Alanlarının Dağılımı

Ekilebilir Arazi Türü	Miktar (Dönüm)	Hane
Tarla (Buğday-Arpa-Pamuk)	1.145	63
Bağ	67	61
Toplam	1.212	

Gelirler

Tarım Gelirleri

Bahşılı karyesinde 1260-61/1844-45 yıllarında zirai üretim yapılan tarım arazilerine sahip olan 63 hane reisinin tamamının hâsılat elde ettiği kayıtlara yansımıştır. Ekili (tarla) tarım alanları 1145 dönüm olup toplamda 16.078 kuruş gelir elde edilmiştir. Dikili alan olan 67 dönüm bağ arazisinden ise toplamda 3.073 kuruş hâsılat sağlanmıştır.

Tablo 9: Bahşılı Karyesinde Ekili ve Dikili Tarım Alanlarının Hâsılatı

Ekilebilir Arazi Türü	Miktar (Kuruş)	Miktar (Dönüm)
Tarla	16.078	1.145
Bağ	3.073	67
Toplam	19.151	1.212

Bahşılı karyesine ait temettuat defterindeki kayıtlardan hane sahiplerinden tahsil edilen hububat öşrü verilerinden köyde üretilen hububatların ne miktarda olduğu tespit olunabilmektedir. Zirâî vergilerden biri olan öşür vergisi bölgelere göre farklılık arz etmekte olup her ürün üzerinden % 10 oranında tahsil olunmaktadır (Tabakoğlu, 2007, s. 101).

Tablo 10: Bahşılı Karyesinde Üretilen Toplam Hububat Miktarı

Hububatın Türü	Yarım ⁵	Yarım x 10	Kg
Hınta (Buğday)	246	2.460	19.680
Şa'ir (Arpa)	125	1.250	8.125
Toplam	371	1.230	27.805

Hayvancılık Gelirleri

Bahşılı köyüne ait temettuat defterindeki kayıtlardan Bahşılı halkının hayvancılık faaliyetlerinden toplam 1053 kuruş gelir elde ettikleri anlaşılmaktadır. Köydeki hayvancılık gelirlerini küçükbaş, büyükbaş ve yük-binek hayvanları olarak üç grupta ele alabiliriz.

Tablo 11: Bahşılı Karyesi Hayvancılık Gelirleri Dağılımı

Hayvan Türü	Gelir Miktarı (Kuruş)	Hayvan Sahibi Hane
Küçükbaş	682	53
Büyükbaş	371	25
Yük-Binek	-	26
Toplam	1.053	

Tablo 11'de de görüldüğü üzere Bahşılı karyesinde hayvancılık gelirlerinde ilk sırayı 682 kuruş ile küçükbaş hayvanlar almaktadır. İkinci sırada ise 371 kuruş gelir ile büyükbaş hayvanlar bulunurken yük-binek hayvanlarından bir gelir elde edilemediği de kayıtlara yansımıştır.

Meslek Gelirleri

Bahşılı köyüne ait temettuat defterindeki kayıtlara göre köyde meslek gelirlerinden toplam 13.024 kuruş hâsılat elde edilmiştir. Bu toplama deftere meslek olarak kaydedilen imamlık, ırgatlık, hizmetkârlık, çobanlık, tüccarlık ve berberlik gibi meslekler de dâhil edilmiştir. Köydeki hane reislerinin büyük bir kısmı ise “erbâb-ı ziraat” olarak kayıt altına alınmıştır. Ancak bu grupta olanların meslek gelirleri buraya dâhil edilmemiştir.

Bahşılı köyünün 19 numaralı hanesinde kayıtlı olan Kerim oğlu İbrahim Efendi köyde imamlık yapmakta olup imamlık geliri 500 kuruştur (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 8). Köyün 9, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 30, 32, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 54, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 82, 83 ve 85 numaralı hanelerinde kayıtlı olan hane reislerinin geçimlerini ırgatlık mesleği ile sağladıkları ve bu işten toplamda 10124 kuruş gelir elde ettikleri anlaşılmaktadır (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 5-25). 21 numaralı hanede kayıtlı olan Kara Veli oğlu Musa ve 67 numaralı hanede ikamet eden Kırılı oğlu Hüseyin tüccarlık yapmakta olup bu işten elde ettikleri toplam gelir ise 1200 kuruştur (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 9; BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 23). Yine köyün 40 numaralı hanesinde oturan Kara Ahmed oğlu Osman ile 49 numaralı hanede oturan Veli Beğ oğlu Mehmed de hizmetkârlık mesleği ile geçimlerini sağlamakta olup

⁵ Çalışmamızda bu türden hesaplamalar yapılırken; Buğday 1 yarım = 8 kg; arpa için ise 1 yarım = 6,5 kg baz alınmıştır.

bu işten toplamda 750 kuruş gelir elde etmektedirler (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 14; BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 17).

Köyün 81 numaralı hanesindeki Ahmed oğlu Ömer çobanlık mesleği ile iştilgal ederken yıllık kazancı 200 kuruştur (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 27). Son olarak köyün 84 numaralı hanesinde yaşayan Yabanabadlı Berber Ali ise köyde berberlik yapmakta olup yıllık kazancı 250 kuruştur (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 27).

Tablo 12: Bahşılı Karyesi Meslek Gelirleri Dağılımı

Meslek Adı	Kişi Sayısı	Gelir Miktarı (Kuruş)
İmamlık	1	500
İrgatlık	27	10.124
Tüccarlık	2	1.200
Hizmetkârlık	2	750
Çobanlık	1	200
Berberlik	1	250
Toplam	34	13.024

Vergi-yi Mahsûsa (Giderler)

Vergi-yi mahsûsa, Osmanlı Devleti'nde 1840 yılından itibaren uygulamaya konulan ve bazı istisnalar dışında malî durumlarına göre tüm reyadan alınan bir vergi türüdür. Tanzimat'ın uygulandığı yerlerde “tekâlif-i örfiye” olarak adlandırılan vergilerin tümü kaldırılarak yerine tevzi' şeklinde alınacak olan vergi-yi mahsusa (virgü) uygulaması başlatılmıştır. Vergi-yi mahsûsanın miktarı ise Maliye Nezareti tarafından eyaletler düzeyinde belirlenmekteydi. Her eyalette bu miktar önce kazalar daha sonra da mahalle ve köyler arasında bölüştürülmekteydi (Akkuş, 2017, s. 45). Sonra kazanın müdür ve meclis azaları, nüfusun etnik durumuna göre imam, papaz ve kocabaşı gibi kişilerin katıldığı toplantıda kasaba ve köylere düşen miktar belirlenir ve en sonunda da köy ve mahalle düzeyinde reyanın ödeme güçlerine göre paylaştırılmaktaydı (Metin, 2018, s. 200).

Bahşılı karyesine ait temettuat defterinde “*sene-i sâbıkda vergi-yi mahsusadan bir senede vermiş olduğu*” şeklinde geçen vergi-yi mahsûsa bedeli toplamda 20.390 kuruştur. Defterdeki kayıtlardan Bahşılı'daki en düşük vergi-yi mahsûsa bedeli 2 kuruş, en yüksek ise 587 kuruş olarak tespit edilmiştir. Nitekim 85 numaralı hanede ikamet eden Mehmed Kethüda oğlu Abdullah'nın merkezî otorite tarafından vergi-yi mahsûsa olarak belirlenen en düşük 2 kuruşu ödemekle mükellef olduğu anlaşılmaktadır (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 28). 12 numaralı hanede ikamet eden Fevzi oğlu Ali ve 29 numaralı hanede ikamet eden Mahir oğlu Hasan'a ise köydeki en yüksek vergi-yi mahsusa bedeli olan 587 kuruş ödemeleri takdir olunmuştur (BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 6; BOA, ML.VRD.TMT.D, 237, s. 11).

Tablo 13: Bahşılı Karyesi Hane Reislerinin Toplam Aşar ve Âdet-i Ağnam Vergisi

Aşar Vergisi ve Âdet-i Ağnâm Vergisi	Miktar (Kuruş)	Hane
Aşar Vergisi (Buğday-Arpa-Pamuk)	1260,5	62
Âdet-i Ağnâm	91,5	48
Toplam	1.352	

Tablo 13’de de görüldüğü üzere Bahşılı köyünde hane sahiplerinden ekili-dikili zirai faaliyetler üzerinden alınan aşar vergisinin toplamda 1.352 kuruş olduğu görülmektedir. Hayvanlar üzerinden alınan ağnam vergisi ise toplamda 91,5 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Tablo 14: Bahşılı Karyesinde İkâmet Eden Kişilerin Hane Sırasına Göre Toplam Temettuat Miktarları

Hane No	Kişi Adı	Temettuat Toplamı (Kuruş)
1	Hızır oğlu Memiş (Ziraat)	1.499
2	Şehriyar oğlu Ali (Ziraat)	1.350
3	Köse Ali oğlu Mustafa (Ziraat)	1.300
4	Emir oğlu Mustafa (Ziraat)	1.360
5	Ahılı oğlu Molla Hüseyin (Öğrenci)	545
6	Seyyid oğlu Kara İsmail (Ziraat)	890
7	Cüce oğlu Hilmi (Ziraat)	1.000
8	Sarı Hasan oğlu Hasan (Ziraat)	990
9	Eyyub oğlu Mustafa (Irgat)	320
10	Muslu oğlu Osman (Ziraat)	830
11	Emir Kasım oğlu Ali (Ziraat)	860
12	Fevzi oğlu Ali (Ziraat)	650
13	Fazlı oğlu İbrahim Ağa (Ziraat)	940
14	Mihli Ömer oğlu Mustafa (Irgat)	450
15	Hasan Musa oğlu Veli (Ziraat)	1.143
16	Muslu oğlu Kara Ali (Irgat)	420
17	Kerim oğlu İsmail (Irgat)	450
18	Bekir oğlu Ali (Ziraat)	650
19	Kerim oğlu İbrahim Efendi (Ziraat-İmam)	880
20	Murad oğlu Mustafa (Ziraat)	995
21	Kara Veli oğlu Musa (Tüccar)	460
22	Mehmed Kethüda (Irgat)	571
23	Şaban oğlu Hasan	60
24	Gök Ömer oğlu Osman (Ziraat)	460
25	Mehmed Ali oğlu Hasan (Irgat)	400
26	Kiraz oğlu Mustafa (Irgat)	400
27	Murad oğlu Mehmed (Ziraat)	1.413
28	Harun oğlu Osman (Ziraat)	896
29	Mahir oğlu Hasan (Ziraat)	1.420
30	Gök Hüseyin oğlu Mustafa (Irgat)	420
31	Eyyub oğlu Hüseyin (Ziraat)	892
32	Murtaza oğlu Hüseyin (Irgat)	80
33	Köse oğlu Ali (Ziraat)	871
34	Kara Veli oğlu Osman (Ziraat)	1.000
35	Kuşçu Ali oğlu Molla Ali (Ziraat)	900
36	Mahmud oğlu Musa (Irgat)	44,5
37	Avcı oğlu Hacı Mehmed (Ziraat)	500
38	Kerim oğlu İbiş (Ziraat)	-
39	Kara Ahmed oğlu İbrahim (Ziraat)	800
40	Kara Ahmed oğlu Osman (Hizmetkâr)	450
41	Köse Ali oğlu Mehmed (Irgat)	450
42	Kuyumcu oğlu Hüseyin (Ziraat)	600
43	Osman oğlu Halil (Irgat)	450

44	Kulu oğlu Süleyman (Irgat)	410
45	Fazlı oğlu Mehmed (Irgat)	406
46	Murtaza oğlu Memiş (Ziraat)	600
47	Fazlı Hüseyin (Ziraat)	800
48	Hatib oğlu Mehmed (Irgat)	500
49	Veli Beğ oğlu Mehmed (Hizmetkâr)	300
50	Kör Osman oğlu Ali (Irgat)	350
51	Ebe oğlu Osman (Ziraat)	800
52	Kerim oğlu Memiş (Ziraat)	800
53	Fazlı oğlu Hüseyin (Ziraat)	495
54	Hacı oğlu Ömer'in oğlu Memiş (Irgat)	440
55	Muslu oğlu Memiş (Ziraat)	900
56	Kürelî oğlu Halil (Ziraat)	800
57	Karaca oğlu Memiş (Ziraat)	1.010
58	Kürd oğlu Hüseyin (Ziraat)	1.000
59	Şehriyâr oğlu Hasan (Ziraat)	900
60	Hurda oğlu Kara Yusuf (Ziraat)	900
61	Kuşçu Ali oğlu Memiş (Ziraat)	900
62	Halil Kethüdâ'nın oğlu Hüseyin (Ziraat)	900
63	Kerim oğlu Hüseyin (Ziraat)	990
64	Koca oğlu Halil (Ziraat)	900
65	Mehmed Kethüdâ'nın Ömer'in oğlu Ali (Ziraat)	600
66	Bali oğlu İbrahim (Ziraat)	100
67	Kırlı oğlu Hüseyin (Tüccar)	975
68	Karaca oğlu Bekir (Ziraat)	600
69	Kulu'nun Abdullah (Ziraat)	700
70	Boz oğlu Ali (Irgat)	500
71	İslam oğlu Halil (Çoban)	540
72	Sarı oğlu Mustafa (Ziraat)	500
73	Kör Emin (Irgat)	450
74	Muslu oğlu Hasan oğlu İbrahim (Ziraat)	480
75	Şehriyâr oğlu Mehmed (Irgat)	350
76	Karaca oğlu Hasan (Irgat)	310
77	Kara Hasan'ın oğlu Ahmed (Irgat)	450
78	Ali Kethüdâ'nın oğlu Mustafa (Yetim)	400
79	İsa oğlu Mustafa	147
80	Güner oğlu Ali (Ziraat)	400
81	Ahmed oğlu Ömer (Çoban)	260
82	Köse'nin Mehmed (Irgat)	400
83	Köse'nin oğlu Hasan (Irgat)	345
84	Yabanâbadlı Berber Ali (Berber)	250
85	Mehmed Kethüdâ'nın Abdullah (Irgat)	100
86	Beyran oğlu İsa (Irgat)	-
87	Bedir oğlu Ahmed	-
TOPLAM		55.017,5

Tablo 14'teki verilere göre Bahşılı köyündeki vergi ödemekle yükümlü hane sahiplerinin yıllık toplam temettuat miktarı 55.017,5 kuruştur.

Sonuç ve Değerlendirme

Temettuat sayımlarının yapıldığı H. 1260-61/M. 1844-1845 yıllarında Osmanlı idarî taksimatında Ankara'nın Bala kasabasına bağlı köylerden birisi olan Bahşılı, günümüzde Kırıkkale'nin ilçesi olan bir yerleşim birimidir. H. 1260-61/M. 1844-45 tarihli ve 226 numaralı temettuat defterindeki kayıtlardan öğrendiğimiz kadarıyla, Bahşılı köyünün sosyal ve ekonomik yapısı ahalinin ana geçim kaynağı da olan tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır. Zirai üretimin önemli bir kısmını ekili ve dikili tarım arazileri oluşturmaktadır. Ekili tarım arazilerinde buğday, arpa ve pamuk üretimi yapılırken dikili tarım alanlarında ise bağcılık faaliyetinde bulunmaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri dikkate alındığında, Bahşılı köyünde toplam 489 hayvan olduğu anlaşılmaktadır. Bunların 326 adedi küçükbaş, 111 adedi büyükbaş ve 52 adedi ise yük-binek hayvanıdır. Köydeki hayvanların hanelere göre dağılımına dikkate alındığında; 326 adet küçükbaş hayvandan 5 adet yünlü koyun 1 hanenin, 219 adet kıl keçisi 51 hanenin, 3 adet kuzu 1 hanenin ve 99 adet oğlağın da 34 hanenin elinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 111 adet büyükbaş hayvandan 25 adet sağmal inek 25 hanenin, 6 adet kısır inek 6 hanenin, 44 adet koşu öküzünün 26 hanenin, 25 adet camuş öküzünün 14 hanenin ve 11 adet yaşar dananın ise 11 hanenin elinde olduğu görülmektedir. 52 adet yük-binek hayvanından ise 22 adet dişi merkebin 22 hanenin, 26 adet erkek merkebin 26 hanenin ve 4 adet kısırak da 4 hane sahibinin elindedir. 87 haneli köydeki 26 hanenin tamamının sahip olduğu hayvan türünün 44 adet ile öküzün olması bize şunu göstermektedir ki, ekonomisi tarıma dayalı olan Bahşılı karyesinde tarlaların sürülmesi ve işlenmesinde büyük ölçüde öküz tercih olunmuştur.

Köydeki meslekî örgütlenmeye baktığımızda, Bahşılı'da yaşayan 87 vergi mükellefi hane reisinden 49'u ziraat erbabı (çiftçi) olup bunlardan 1 kişi aynı zamanda köyün imamıdır. 27 kişi ırgatlık ile geçimini sağlarken 2 kişi tüccarlık, 2 kişi hizmetkârlık, 1 kişi çobanlık ve 1 kişi de berberlik ile uğraşmaktadır. Geriye kalan 5 kişinin ise meslekleri belli değildir.

Bahşılı karyesindeki hane reislerinin önemli kısmı herhangi bir şekilde gelir elde etmektedir. Köydeki hane reislerinin toplam hâsılatı 33.228 kuruş olup bu meblağın 19.151 kuruşu tarım, 13.024 kuruşu meslek ve 1.053 kuruşu ise hayvancılık gelirlerinden sağlanmıştır. 1.145 dönüm ekili, 67 dönüm dikili tarım alanı bulunan Bahşılı karyesinde bu arazilerden elde edilen gelir miktarı ise toplamda 19.151 kuruştur. Bu miktar köyün toplam hâsılatının %57,64'ünü oluşturur. Bu durum gösteriyor ki, Bahşılı karyesinde tarıma dayalı ekonomi ilk sırada gelmektedir. İkinci sırada 13.024 kuruş ile meslek gelirleri gelmekte olup Bahşılı'da ikamet eden hane sahiplerinin elde ettikleri meslek gelirleri toplam hâsılatın %39,19'unu oluşturmaktadır. Üçüncü sırayı ise 1.053 kuruş ile hayvancılık gelirleri almaktadır. Toplam gelirler içerisinde hayvancılık gelirlerinin oranı da %3,17'dir.

Bahşılı karyesinde, üzerinde çalıştığımız dönemde vergi-yi mahsûsa, öşür ve âded-i ağnam adı altında üç kalem vergi tahsil edildiği görülmektedir. H. 1260-61/M. 1844-45 yılında köy halkının ödemekle yükümlü olduğu öşür ve âded-i ağnam vergilerinin toplamı 1.352 kuruştur. Vergi-yi mahsûsa bedeli ise 20.390 kuruştur. Toplamda 21.742 kuruş olan verginin % 93,78'i vergi-yi mahsûsa, %6,22'si ise aşar ve âded-i ağnam vergisidir. Köydeki hane sahiplerinin yıllık temettuat miktarı ise toplamda 55.017,5 kuruştur.

Kaynakça

Arşiv Belgeleri

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA).

BOA. ML.VRD.TMT. 237: 1-29.

Araştırma-İnceleme Eserler

ADIYEKE, N. (2000). "Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri". *OTAM*. 11: 769-823.

AKKUŞ, Y. (2017). "Osmanlı Maliyesi Literatüründe İhmal Edilmiş Bir Tartışma: Tevzi' Defterlerinden Vergi-i Mahsûsa'ya Geçiş". *Tarih Dergisi*. 65: 29-61.

BARKAN, Ö. L. (1953). "Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi". *Türkiyat Mecmuası*. X:1-53.

BİZBİRLİK, A.-ATAR, Z. (2009). "XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinde Temettuat Defterleri'nin Yeri: Saruhan Sancağı Mütevellî Çiftliği Temettuat Defteri Örneği". *SAÜ Fen-Edebiyat Dergisi*. I: 38-57.

DEMİRKOL, K. (2014). "Hamid Sancağı Temettuat Tahriri Masârifât Defteri Üzerine Bir Değerlendirme (1845-1848)". *Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 11: 139-154.

DEVELLİOĞLU, F. (1996). *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat*. Ankara: Aydın Kitabevi.

EFE, A. (2016). "1845 Temettuat Sayım Sonuçları Ne Oldu?". *History Studies*. 8/1: 19-35.

GÖKMEN, E. (2008). "Saruhan Sancağında Temettuat Tahriri". *Bilig*. 45: 73-90.

GÜRAN, T. (1989). *Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

IŞIK, Ş. (1999). "Tarihsel Coğrafya Açısından Temettuat Defterlerinin Değerlendirilmesi ve Aşağı Akçay Havzası Örneği". *Ege Coğrafya Dergisi*. 10: 239-280.

KESTELLİ, R. N. (2004). *Resimli Türkçe Kamus*. (Haz. Recep Toparlı vd.). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.

KÜTÜKOĞLU, M. S. (1995). "Osmanlı Sosyal ve İktisâdî Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri". *Bellekten*. LIX/225: 395-412.

METİN, R. (2018). "1260-61/1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Tatlıcak Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı". *History Studies*. 10/9: 189-205.

ÖZTÜRK, S. (2003). "Türkiye'de Temettuat Çalışmaları". *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*. 1/1: 287-304.

PAKALIN, M. Z. (1983). *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I*. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

SAYIN, A. V. (1999). *Tekâlif Kavâidi (Osmanlı Vergi Sistemi)*. Ankara: T.C Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Yayınları.

SERİN, M. (1998). “Osmanlı Arşivi’nde Bulunan Temettuât Defterleri”. *Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar)*, 20-21 Nisan. Ankara: 717-728.

TABAKOĞLU, A. (2007). “Öşür/Osmanlılar”, *DİA*, XXXIV, İstanbul: 101.